

HOZIRGI XITOIY TILI SODDA GAP BO‘LAKALARIDA EMFAZA

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14168481>

Matkarimova Nargiz Muxamataminovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti

E-mail: matkarimova.nargiz.@bk.ru

ANNOTATION

This article is devoted to the study of the phenomenon of emphasis in Chinese language in simple sentences. The expression of the phenomenon of emphasis by means of tone, intensification and limitation is considered.

Key words: *emphasis, tone, inversion, stress, morpheme, hieroglyph.*

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada xitoy tilida emfaza hodisasini sodda gap bo‘laklarida o‘rganilishiga bag‘ishlangan. Emfaza hodisasini ohang, kuchaytiruvchi, cheklovchi vositalari orqali ifodalanishi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: *emfaza, ohang, inversiya, urg‘u, morfema, iyeroglif.*

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена изучению феномена эмфазы в китайском языке в простых предложениях. Рассмотрено выражение феномена эмфазы средствами тона, усиления и ограничения.

Ключевые слова: *эмфаза, тон, инверсия, ударение, морфема, иероглиф.*

Gapning mazmun jihatidan ishlatilishiga qarab, uning semantik mazmunini ifodalash munosabati bilan sintaktik strukturalarning alohida komponentlari ajratilgan, ta’kidlangan, bayon etishning mantiqiy markazi bo‘lib qoladi.

Struktur komponentlarning ma’noli urg‘u berilishi, odatda ularning emotsional ajratilishi bilan kechadi. Shunday qilib, xitoycha 着重 *Zhuózhòng* deb ataluvchi emfazaning vazifasi shundan iboratki, gapning u yoki bu bo‘lagini, murakkab sintaktik birlikning u yoki bu qismini mantiqiy urg‘u bilan ajratish, emotsional tus berishdan iborat. Bunda mazkur hodisaning ma’noli va xissiyotli momentlari, intellektual va affektiv aspektlari, o‘zaro chambarchas bog‘lanib, birlashgan bo‘ladi.

Axborotning ma’noli markazini ko‘chirish, gap bo‘lagi yoki murakkab sintaktik tuzilma qismining emfazasiga uning struktur elementlarining reprizasi yoki maxsus til birliklarini qo‘llash yo‘li bilan erishiladi. Sintaktik strukturalar komponentlarini emotsional-mantiqiy ajratish uchun fonetik, sintaktik, ba’zan esa leksik vositalar ham qo‘llanadi. “Gapni mantiqiy-grammatik darajada bo‘laklarga

ajratish nafaqat turli tillarda, balki ko‘pincha bitta tilning o‘zida ham turli grammatik vositalar (maxsus grammatik formantlar bilan, ohangli ajratish yo‘li orqali, so‘zlarning tartibi bilan va h.k.) bilan xabarlashtiriladi” .

Bayon etish qismlarining ma‘noviy salmog‘i, gapning struktura elementlarining semantik salmoqlilik darajasi asosan emfazani yaratishning ikkita muhim vositasi sifatida ohang va so‘z tartibi bilan belgilanadi. So‘ngilari gapni mantiqiy-grammatik bo‘laklarga bo‘lishni qayd etishning rasmiy vositalari bo‘lib xizmat qiladi, uning muhim namoyon bo‘lishi bo‘lib hisoblanadi. Ohang va so‘zlar tartibining ekspressiv funksiyasi fikrlash jarayoni, uning ketma-ketligi, bayon etish qismlarining turli solishtirma salmog‘ini emotsional holatlar bilan chambarchas bog‘liqlikda ifodalashdan iborat” .

Xitoy tili bayon keng imkoniyatlarga boy sintaktik resurslariga ega. Xitoy tilida sintaktik strukturalar komponentlarini emotsional-ma‘noviy ajratishning asosiy vositalari bo‘lib ohang, inversiya, shuningdek qo‘shimchalar (kuchaytiruvchi, cheklovchi, iborali) xizmat qiladi.

Ohang: xitoy tilida ohang odatda 语调 *Yǔdiào* atamasi bilan belgilanadi. Ohangli ajratishning mohiyati aynan ohang yordamida bayon etishning u yoki bu elementini ta‘kidlab, unga katta ma‘noviy ahamiyat va emotsional keskinlikni berishdan iborat. “Mantiqiy urg‘u bu avvalambor “ajratuvchi”, “ta‘kidlovchi” urg‘u bo‘lib hisoblanadi”.

Ohang yordamida gapning bo‘laklarga aktual bo‘linishini, uning kommunikativ yo‘nalganligini o‘zgartirish mumkin. Ohang o‘quvchiga emotsional ta‘sir etishning, alohida so‘zlar va so‘z birikmalariga alohida emfazani bag‘ishlashning samarali vositalaridan biri bo‘lib hisoblanadi.

Ohang – har xil kommunikativ turdagi gaplarda mantiqiy va emotiv ifodalilikni yaratishning keng tarqalgan vositasidir. Z.L.Grigorova xitoy tilida so‘roq gaplarni eksperimental tadqiq qilishi natijasida shunday xulosaga keldi: “gapda so‘roq predikatini ajratishning universal vositasi ohangdir”, “faqat ohang yordamidagina gapdagi so‘roqning ma‘no markazi (so‘roq markazi) kesimdan uning boshqa bo‘laklariga (ega, to‘ldiruvchi, hol va h.k.) ko‘chirilishi mumkin” .

Inversiya: xitoylik mualliflarga tegishli bo‘lgan stilistika bo‘yicha ishlarda inversiya odatda 倒装 *Dào zhuāng*, shuningdek 倒装式 *Dào zhuāng shì* deb ataladi [Gorelov 1984:117]. So‘zlarning o‘zgarish tartibi stilistik vositalardan biri sifatida xitoy tilining grammatik tuzilishida muhim rol o‘ynaydi. Bu hol xitoy tilida gap bo‘laklari odatda nomorfologik vositalar bilan ifodalanishi va so‘zning sintaktik funksiyasi, binobarin uning gap bo‘lagi sifatidagi kvalifikatsiyasi ko‘p jihatdan

soʻzning gapdagi oʻrniga bogʻliq boʻlishi bilan tushuntiriladi. Xitoy tilida soʻz tartibi rus tilidagiga nisbatan ancha grammatikalashtirilgan.

Xitoy tili uchun feʼl kesimli sodda gapda soʻzlar joylashishining toʻgʻri tartibi [ega-kesim-toʻldiruvchi] konstruksiyasiga tayanadi. Bu keng tarqalgan sintaktik tuzilma, sintaktik struktura boʻlib, sodda gapning koʻpgina turlari negizida yotadi, xitoy tili sintaksisining eng umumiy meʼyori. Shu bilan birga xitoy sintaksisining rivojlangan va takomillashgan vosita va usullari gapda soʻzlarning oʻzgacha tartibiga asos boʻluvchi, inversiya, komponentlarning turli oʻrin almashtirilishiga yoʻl qoʻyadi. Soʻzlarning joylashish tartibi bevosita ohang bilan bogʻliq. Soʻz joylashishining u yoki bu tartibiga muayyan ohang tusi mosdir, konkret sintaktik tuzilma muayyan ohang strukturasi bilan xarakterlanadi.

Inversiya grammatik hodisaning oʻzi boʻlishi mumkin, shu bilan birga u bir vaqtning oʻzida grammatik-stilistik hodisa ham boʻlishi mumkin. Mazkur maqolada biz, stilistik mulohazalardan kelib chiqqan, stilistik effektini hosil qiluvchi, inversiyani gap boʻlaklarining yoki murakkablashgan va murakkab gap boʻlaklari oddiy tartibining oʻzgarishini koʻrib chiqamiz. Inversiya nutq komponentlarini emotsional-mantiqiy taʼkidlash usuli sifatida baʼzan ekspressiv inversiya deb ataladi.

Xitoylik lingvist Xu Chjuan soʻz tartibi oʻzgarishining turli hollarini koʻrib chiqib [陆志韦 1964:65], invertirlangan soʻz tartibi stilistik effektini hosil qilgan hollarni koʻrsatadi. Ammo bu holatni namoyish etish uchun u keltirgan hamma misollarda ham soʻz tartibining stilistik funksiyasini haqiqatda ham namoyon qilavermaydi. Zamonaviy xitoy adabiy tilining ayrim funksional uslublarida, xususan, publisistik va ilmiy-texnik xarakterdagi asarlarda, baʼzan adabiy-badiiy nutqda ham, boshqa vositalar bilan birga ekspressiv-stilistik funksiyani bajaruvchi, tarkibidagi boʻlaklari teskari tartibda joylashgan, murakkab gaplarni uchratish mumkin. Bunday sintaktik tuzilmalarda tarkibiy boʻlaklarning teskari tartibi odatda ergash gapni emotsional-mantiqiy taʼkidlash vositasi boʻlib xizmat qiladi. Stilistik tamoyil uchun maqsadli, shuningdek sababli munosabatlarni ifodalovchi gaplarda boʻlaklarning joylashish tartibi toʻgʻrisidagi masala muayyan ahamiyatga ega.

Kuchaytiruvchi qoʻshimchalar: Kuchaytiruvchi qoʻshimchalar gapning struktura elementlarini emotsional-mantiqiy taʼkidlashning muhim vositasi boʻlib hisoblanadi. Ular soʻzlar, soʻz birikmalari, baʼzan esa murakkab sintaktik birliklar boʻlaklarining ham maʼnoviy ahamiyatini kuchaytiradi. Bir vaqtning oʻzida ular gap strukturasi komponentlariga emotsional tus beradi. Zamonaviy xitoy tilida quyidagi kuchaytiruvchi qoʻshimchalar qoʻllanadi: 连 *Lián*, 就 *jiù*, 是 *shì*, 便 *biàn*, 便是 *biàn shì*, 即是 *jí shì*, 甚至 *shènzhì*, 就是 *jiùshì* - hatto (ajratiladigan soʻz oldiga qoʻyiladi); 也 *Yě*, 都 *dōu* - ham (kesim oldiga qoʻyiladi); 是 *shì* aynan, axir aynan

(ajratiladigan so‘z oldiga qo‘yiladi, gap oxirida ko‘pincha 的 *De* iborali qo‘shimcha qo‘llanadi). Bu hollarda iborali urg‘u 是 *shì* qo‘shimchasiga tushadi. Aynan shuning uchun asosiy ekspressiv-ta‘kidlovchi funksiyani 是 *shì* qo‘shimchasi bajaradi deb hisoblash qabul qilingan. Biroq so‘nggisi bo‘lmagan hollarda, bu funksiyani 的 *De* qo‘shimchasi o‘z zimmasiga oladi.

Cheklovchi qo‘shimchalar: gapning struktura komponentlarini ajratish vositalariga shuningdek ajratuvchi qo‘shimchalar razryadlaridan biri sifatida cheklovchi qo‘shimchalar ham kiritiladi. Cheklovchi qo‘shimchalar, kuchaytiruvchi qo‘shimchalar kabi, gap strukturasi alohida elementlarini mantiqan ta‘kidlaydi, emotsional tus beradi. Cheklash, shu tariqa, so‘z, so‘z birikmasi yoki gap bo‘lagining ma‘noli salmog‘ini oshirish va ifodaliligini kuchaytirish imkonini beradi.

Hozirgi xitoy tilida quyidagi cheklovchi qo‘shimchalar qo‘llanadi: 只 *zhǐ*, 只是 *zhǐshì*, 只有 *zhǐyǒu*, 仅 *jǐn*, 仅是 *jǐn shì*, 光 *guāng*, 关是 *guān shì*, 惟 *wéi*, 惟有 *wéiyǒu*, 独 *dú*, 独有 *dú yǒu*, 但 *dàn*, 但是 *dànshì*, 但有 *dàn yǒu*, 不过 *bùguò* - faqat, atigi, bor-yo‘g‘i (ajratilgan so‘z oldiga qo‘yiladi); 就 *Jiù*, 才 *cái* - faqat, atigi (kesim oldiga qo‘yiladi); 不过 *bùguò* – faqatgina, atigi (ajratilgan so‘z oldiga qo‘yiladi, gap oxirida odatda qo‘shimcha 罢了 *bàle* qo‘llanadi) [Хашимова С.А.Носирова С.А. 2017:102].

Hozirgi xitoy tilida emfaza hodisasini ifoda etilish xususiyatlari xilma-xil, yuqoridagi vositalar shular jumlasidan. Sodda va murakkab gaplarda ham emfaza keng qo‘llanilgan. Buni keyingi maqolalarda ko‘rib chiqamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Azizov O. Tilshunoslikka kirish. – T.: O‘qituvchi, 1989. – 97 b.
2. Каримов А.А. Хитой тилидаги ҳисоб сўзлар: лексик-семантик, структурал ва функционал таҳлил. – Т.: ТДШИ, 2003. – 119 б.
3. Носирова С. Хитой тилининг ижтимоий-сиёсий ва дипломатик терминологияси. – Т.: «Янги аср авлоди», 2011. – 150 б.
4. Хашимова С.А. Хитой тилида сўз ясалиши. – Т.: 2012. – 203 б.
5. Хашимова С.А.Носирова С.А. Хитой тили грамматикаси. – Т., 2017. – 220 б.
6. Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси”, 2002. 168 б.
7. Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. – М.: Просвещение, 1984. – 223 с.
8. 陆志韦. 汉语的构词法. – 北京, 1964. – 323 页.